

Реклама ветеринарних препаратів для лікування собак у Галичині кінця XIX – початку XX ст.

Людина у процесі життєдіяльності рухається еволюційним шляхом, підвищуючи ефективність своєї праці у різних галузях. З давніх-давен вона удосконалювала способи полювання, мисливську зброю та спорядження. Великим поштовхом у розвитку мисливства стало приручення людиною 10-15 тисяч років тому вовка, якого стали використовувати для полювання. Сьогодні полювання з мисливським собакою приносить мисливцю не лише більше трофеїв, але й незрівнянне задоволення від спостереження за хорошою роботою собаки, відчуття присутності надійного помічника, надає азарт і емоційну насиченість полюванню. Більше того, по якості собак було видно соціальний статус людини, що з ними полювала, так як їх утримання вимагало великих коштів.¹ Хоча й пройшло вже багато століть, але соціальний стан мисливця все ще можна визначити за породою та доглянутим виглядом собаки.

У XVI ст. у Галичині виходять книги, присвячені розведенню мисливських видів собак. Особливу гордість польської фахової літератури з мисливства становить перша фахова книга власника Комарна – графа Яна Остророга (1565-1622) «Мисливство з гончаком». Вона складалась з трьох розділів, які мали, серед іншого, такі підрозділи: «Догляд за щенятами», «Годівля собак». Містились вказівки щодо заходів при сказі, корості собаки, а також при втраті голосу, опіках.²

На початку XX століття у Галичині все більшої актуальності набирає розведення високопородних собак та їх фахове дресирування. Тож на засіданні Галицького мисливського товариства від 4 березня 1905 року було організовано «Клуб догляду та дресирування мисливських собак», статут якого був

¹ .Łoboś S. Myśliwstwo polskie w obcej prasie łowieckiej//Łowiec.– 1910. – № 18. – s.216.

² Ostroga J. Myśliwstwo z ogary. – Warszawa: Redakcja „Łowca Polskiego”, 1902. – s. 5-7

затверджений намісником Галичини 23 травня 1905 року, а офіс розташувався в місті Львові.³

З метою дотримання генетичної чистоти було введено вимогу ведення родоводів собак у книгах товариства з відповідними записами.⁴ Для пропаганди розведення мисливських собак та для виконання своєї статутної діяльності широко використовували виставки мисливських собак. Перша такого роду виставка була організована стараннями «Галицького клубу догляду та дресирування собак» 4-5 липня 1908 року⁵ у виставковому павільйоні парку Кілінського (сучасний Стрийський парк) у Львові під протекторатом князя Андрія Любомирського. Для участі у виставці претендент, який виставляв собак, повинен був заповнити розлогий формуляр. Участь у виставці собак була платною і плата коливалась від 8 до 50 крон в залежності від виду випробувань, на які передбачалось виставляти собаку. Також передбачались грошові винагороди власникам собак, а саме: за перше місце – 30 крон, друге – 20 крон, третє – 10 крон. Випробування проводили окремо для кожної породи собак. Для участі собаки у виставці передбачався ветеринарний огляд, який повинен був провести львівський ветеринарний лікар. Собак, допущених до участі у виставці, забезпечували безоплатним спеціальним харчуванням, яке надала фірма «Fattinger & CO» з Відня.⁶ У Європі найбільш розвинутим мисливське собаківництво було у Німеччині. Так, у 1912 році за догляд та вишкіл собак було сплачено 17 мільйонів марок та організовано 116 конкурсів собак, а всього по мисливству річний оборот складав 830 мільйонів марок.⁷ Як свідчить

³ Sołowij W. Klub dla hodowli i tresury psów myśliwskich//Łowiec. – 1905. - № 12. – s.140-141.

⁴ Regulamin Galicyjskiego Klubu dla hodowli i tresury psów myśliwskich //Łowiec. – 1905. - № 12. – s.144-145.

⁵ I. Wystawa psów wszystkich ras//Łowiec. – 1908. - № 11. – s.121.

⁶ Program wystawy psów myśliwskich i zbytkownych urządanej przez galic. Klub hodowli i tresury psów myśliwskich we Lwowie w dniach 4. i 5. lipca 1908 roku //Łowiec. – 1908. - № 11. – s.127.

⁷ Statystyka polowań w Niemczech//Łowiec Polski. – 1914. – № 1. – s.18.

тогочасна статистика, у Німеччині на 1000 людей припадало 57 собак, у Прусії – 59, у Баварії – 70 собак.⁸

Однією з умов ефективного розведення мисливських собак є належне ветеринарне забезпечення. Одним з доказів, який свідчить про велике значення мисливського собаківництва у Галичині, стали оголошення, опубліковані у фаховому мисливському часописі «Ловець» – друкованому органі Галицького мисливського товариства.

Так, у 1885 році опубліковані оголошення про реалізацію ліків для собак за рецептом К. Гостонького. Купити препарат можна було у секретаря товариства.

Оголошення про реалізацію ліків для собак за рецептом К. Гостонького⁹.

У 1893 році рекламували ліки фірми «Kwizdy» для лікування собак.

⁸ Z prasy zagranicznej//Łowiec Polski – 1929. – № 47. – s.831.

⁹ Ogłoszenia // Łowiec – 1885. – № 12. – S.200.

Зокрема, таблетки від собачих захворювань, вода для протирання очей, мазь для лікування корости, желатинові капсули для лікування гельмінтозів, мило для виведення вошей, сухарі для годівлі собак.

2 złote
i 13 srebrnych
medali.

Srebrny medal Wystawy psów we Wiedniu
w roku 1885 i 1886.

2 dyplomy
honorowe i listy
uznania

K W I Z D Y

pigułki dla psów

przeciwno **psiej chorobie** (Staupe) i **zatkaniu**, oraz jako środek pomocny przy wyrzutach skórnych 1 pudełko 1 zł.

Kwizdy Woda na oczy dla zwierząt domowych, 1 flaszka 80 ct.

Kwizdy Olej na liszaje i parchy u psów i inne wyrzuty 1 flaszka 1.50 ct.

Kwizdy Żelatynowe kapsułki na robaki u psów 1 pudełko 1 zł.

Kwizdy Olej na robaka usznego u psów 1 flaszka wraz z pędzlem 1.50 ct.

Kwizdy wyłącznie uprzywil. „Restitutionsfluid“ jako wzmacniające nacierania przeciw reumatyzmowi, kurczom i sparaliżowaniu u psów, 1 flaszka 1.40 ct.

Kwizdy Mydło dla psów i innych zwierząt domowych przeciw świądowi i wszelkim cierpieniom skóry u psów, 1 kawałek 40 ct., 1/2 puszki 80 ct., cała puszka 1.60 ct.

Suchary dla psów, pakiet 5 kilgr. 1.50 ct., 100 kilgr. 28 zł. wa.

Tylko umieszczona tu
bezpiecza, iż wyrób est
przez wszystkie

marka ochronna za-
prawdziwy i może być
apteki pociągany.

Codzienne przesyłki pocztowe uskutecznią główny skład:

„Kreisapotheke Korneuburg“
des Franz Joh. Kwizda, c. k. austr. i król. Rumunii
dostawca nadworny.

Оголошення про реалізацію ліків для собак¹⁰.

¹⁰ Ogłoszenia // Łowiec – 1893. – № 9. – S.144.

В оголошенні, поданому Каролем Гостонським у 1897 році містилось підтвердження ефективності його лікування, засвідчене на засіданні Галицького мисливського товариства у 1883 році.

PIGUŁKI I PROSZKI
przeciw chorobom wewnętrznym psa
wynalazku Karola Hostońskiego,

jak wykazały rozliczne doświadczenia są najlepszym ze wszystkich naszych dotąd środkiem leczniczym. Wydział gal. Tow. łowieckiego na posiedzeniu w czerwcu w r. 1883 na podstawie licznych świadectw i sprawozdań wyraził p. Hostońskiemu swe uznanie jako wynalazcy tego środka leczniczego i polecił go swym członkom. Pigułki te są znakomite. Pudełko zawierające 6 sztuk pigulek i proszek, oraz opis użycia kosztuje 1 złr. 50 ct. Marka ochronna znajduje się na pudełku. Nabywać można u wynalazcy

p. Karola Hostońskiego
we Lwowie ul. Zborowskich l. 6 lub w administracyi *Łowca*
plac Wacława Dąbrowskiego (Chorażczyzny) l. 1.

Оголошення Кароля Гостонського Karola Hostonskiego про реалізацію ліків для лікування собак: Галицьке мисливське товариство на засіданні у 1883 році на основі багатьох свідчень визнало його ліки найбільш ефективними. Ліки можна було купити у Львові. вул. Зборовських, 6¹¹.

Крім місцевих виробників ліків у львівській пресі публікували рекламу виробників ветеринарних препаратів з Австрії.

¹¹ *Ogłoszenia // Łowiec – 1897. – № 12. – S.212.*

Реклама ліків для лікування собак від корости та захворювань шкіри ветеринара Франца Еренгюфера (Нижня Австрія)¹².

У 1936 році з'явилось реклама лікарського крему для лікування у собак шкірних захворювань. Крем «Міка» був розроблений Академією ветеринарної медицини у Львові

¹² Ogłoszenia // Łowiec – 1897. – № 10. – S.176.

Przetwory chemiczne „MIKA”

Z. Kwiatkowska, Lwów ul. Teatyńska 7.

Jedynym środkiem
dla utrzymania czystości

zbadanym i uznanym za nieszkodliwy i skuteczny
przez **Klinikę chorób wewnętrznych i skór-
nych dla małych zwierząt Akademii
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie**

KREM

sporządzony
z pierwszorzędnych
składników
daje gwarancję

KREM

niszczy wszelkie
owady i chroni
sierść przed zew-
nętrznymi nalotami

że włos po umyciu staje się miękki i otrzymuje
połysk, a skóra jest odporną na wypryski
i wszelkie infekcje chorobowe.

Nie zrównane działanie dezynfekcyjne.

MIŁY W ZAPACHU!

Sposób użycia na puszcze
Tylko przy użyciu kremu „MIKA” można
utrzymać zwierzę w nadzwyczajnej czystości!

**Pudełko kremu za zł 2.50 wystarcza
na 6 kąpieli dla psa średniej wielkości.**

Wyrób krajowy!

Реклама лікарського крему для лікування у собак шкірних захворювань¹³.

Слід відмітити, що у Львівській ветеринарній академії успішно лікували собак. Свідченням цього стали численні подяки від господарів собак, які друкувала мисливська преса.

¹³ Ogłoszenia // Mój pies. – 1936. – № 4. – S.2.

Podziękowanie

Za nadzwyczaj skuteczne wyleczenie na klinice okulistycznej Akademji Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, mego psa z ciężkiego wrzodu na rogówce, oraz za okazaną przytem troskliwą i życzliwą opiekę składam serdeczne podziękowanie JWP. Prof. Dr. Gajewskiemu oraz P. P. Asystentom doktorom: Przybylskiemu, Michalskiemu i Stelmachowi.

Janina Biedermanowa.

Подяка Яніни Бедерманової за успішне лікування собаки лікарям ветеринарної медицини Львівської ветеринарної академії Гаєвському, Пшибильському, Міхальському, Стельмахові¹⁴.

Попит на ветеринарні препарати сприяв організації у Львові лікарської ветеринарної спілки «Серум».

SPÓŁDZIELNIA LEK. WET.

SERUM

d o s t a r c z a :

WSZELKIE PRZYBORY WETERYNARYJNE
POTRZEBNE W GOSPODARSTWACH DLA
LECZENIA I RATOWANIA ZWIERZĄT
W NAGŁYCH WYPADKACH

p o s i a d a :

PRZEDSTAWICIELSTWO DLA „DISTOLU“
ŚRODKA PRZECIW MOTYLICY
I „TODORITU“ DLA PIROPLASMOZY
(KRWAWY MOCZ) U BYDŁA ROGATEGO

WE LWOWIE
ULICA PIŁSUDSKIEGO L. 18

Реклама ветеринарної спілки «Serum» (Львів, вул. Пілсудського, 18)¹⁵.

¹⁴ Ogłoszenia // Łowiec – 1939. – № 17-18.

Також у Львові за сприяння професорів Львівського академії ветеринарної медицини щомісяця виходив часопис «Ветеринарний огляд»

Реклама часопису «Ветеринарний огляд»¹⁶.

Проців О.Р. Реклама ветеринарних препаратів для лікування собак у Галичині кінця XIX – початку XX ст. [Text]: матер. Одинадцятій міжнародній науковій конференції (26-27 жовтня 2017 р., Дніпро) / за наук. ред. академіка НАН України Смоля В.А., проф. Ченцова В.В. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів – С. 77-79.

¹⁵ Ogłoszenia // Łowiec – 1936. – № 6. – S.113.

¹⁶ Ogłoszenia // Mój pies. – 1936. – № 2. – S.3.